

FOMENTANDO A AUTONOMIA NA APRENDIZAGEM DE INGLÊS EM UMA ESCOLA PÚBLICA

PROMOVIENDO LA AUTONOMÍA EN EL APRENDIZAJE DE INGLÉS EN UNA ESCUELA
PÚBLICA

PROMOTING AUTONOMY IN ENGLISH LEARNING IN A PUBLIC SCHOOL

DOI 10.5281/zenodo.15277727

Luiza Santana Chaves ¹

Marcilene Meire de Andrade ²

Raika Luana Aleme ³

RESUMO: Este artigo é fruto de um projeto de ação desenvolvido no curso de Especialização em Residência Docente do Centro Pedagógico da UFMG e aplicado em uma escola municipal de Belo Horizonte. Como metodologia, propusemos atividades baseadas nos conceitos de *Mobile Learning* (Valentin, 2009; Quinn, 2011; Moura, 2012) e de pedagogias colaborativas (Bittencourt, 2004), aplicadas ao ensino de Inglês. Nosso objetivo foi usar ferramentas interativas a fim de ampliar a autonomia na aprendizagem estudantil, o que não se resumiu no uso da tecnologia em si, com o intuito de apenas “abrilhantar” as aulas e torná-las mais atrativas. Escolhemos temas pertinentes à faixa etária dos estudantes, e, ademais, estabelecemos metas definidas, fizemos orientações e feedbacks frequentes. Acreditamos que, como resultado, contribuímos para melhorar o quadro de desmotivação dos aprendizes ao aumentar o contato, antes insuficiente, com o uso real do Inglês.

Palavras-chave: Ensino de Inglês; Tecnologia; Mobile Learning.

¹ Pós-doutorado em Letras pela Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). Doutorado e Mestrado em Letras, na linha de pesquisa Literatura, História e Memória Cultural, pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Máster Universitario en Linguística Aplicada a la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera (Universidad Europea del Atlántico - UNEATLANTICO, Santander/España). Professora de Língua Espanhola do Centro Pedagógico da UFMG. e-mail: luizasch2704@gmail.com

² Especialista em Residência Docente para a Formação de Educadores da Educação Básica. Professora de Língua Inglesa da rede municipal de ensino de Belo Horizonte- MG. e-mail: marcileneandradeufmg@gmail.com

³ Mestre em Teaching English to Speakers of Other Languages pela Indiana University of Pennsylvania, EUA - revalidado como equivalente ao Mestrado em Linguística Aplicada pela Universidade de Brasília (UNB). Professora de Língua Inglesa do Centro Pedagógico da Universidade Federal de Minas Gerais (CP/UFMG), Belo Horizonte - MG. , e-mail: raleme@ufmg.br

RESUMEN: Este artículo es el resultado de un proyecto de acción desarrollado en el curso de Especialización en Residencia Docente del Centro Pedagógico de la UFMG y aplicado en una escuela municipal de Belo Horizonte. Como metodología propusimos actividades basadas en los conceptos de *Mobile Learning* (Valentin, 2009; Quinn, 2011; Moura, 2012) y pedagogías colaborativas (Bittencourt, 2004), aplicados a la enseñanza del inglés. Nuestro objetivo era utilizar herramientas interactivas para aumentar la autonomía en el aprendizaje de los estudiantes, que no se limitaba al uso de la tecnología en sí, con el objetivo simplemente de “alegrar” las clases y hacerlas más atractivas. Elegimos temas relevantes para el grupo de edad de los estudiantes y, además, establecimos metas definidas, brindamos orientación y retroalimentación frecuente. Creemos que, como resultado, hemos contribuido a mejorar la desmotivación de los estudiantes aumentando el contacto, antes insuficiente, con el uso real del inglés.

PALABRAS CLAVE: Enseñanza de inglés; Tecnologías; Mobile Learning.

ABSTRACT: This article is the result of an action project developed in the Specialization course in Teaching Residency at the Centro Pedagógico da UFMG and applied in a municipal school in Belo Horizonte. As a methodology, we proposed activities based on the concepts of *Mobile Learning* (Valentin, 2009; Quinn, 2011; Moura, 2012) and *collaborative pedagogies* (Bittencourt, 2004), applied to teaching English. Our objective was to use interactive tools in order to increase autonomy in student learning, which was not limited to the use of technology itself, with the aim of simply “brightening” the classes and making them more attractive. We chose topics relevant to the age group of students, and, in addition, we established defined goals, provided guidance and frequent feedback. We believe that, as a result, we have contributed to improving learners' lack of motivation by increasing contact, previously insufficient, with the real use of English.

KEYWORDS: English Teaching; Technology; Mobile Learning.

Introdução: Como a tecnologia pode contribuir para o interesse e a autonomia da aprendizagem do inglês na escola pública?

Este artigo é a análise de um projeto implementado em 2 turmas de 9º ano do ensino fundamental de uma escola municipal de Belo Horizonte, no qual os alunos tiveram uma experiência de aprender inglês usando atividades baseadas no conceito de *M-learning*. O estudo foi fruto de uma parceria entre a Secretaria Municipal com a Universidade Federal de Minas Gerais, por meio do curso de especialização Residência Docente.

As aulas de inglês em escolas regulares do ensino público possuem carga horária limitada para o trabalho das habilidades de leitura, escrita, fala e escuta do Inglês.

Juntando-se a esta realidade há o problema de desmotivação e desinteresse por alguns alunos. Nos recursos didáticos disponíveis em sala de aula, há poucas possibilidades de contato com o uso real da língua.

Portanto, este projeto buscou problematizar tais situações e pretendeu construir novas possibilidades e metodologias no ensino de inglês usando ferramentas interativas gratuitas que a internet dispõe, a fim de tentar ampliar o conhecimento dos alunos e suprir os problemas de carga horária diminuta, desmotivação dos aprendizes e o contato insuficiente com o uso real do Inglês.

O jovem de hoje não tem como fonte de saber apenas os muros da escola (o ambiente físico), ele tem acesso em suas mãos a um mundo de informações, o *ciberespaço*, no qual ele pode visitar museus internacionais, países, entre outros, sem nunca ter saído do Brasil. É neste novo espaço do saber sem paredes, não porque o ensino mudou, mas porque a sociedade mudou, que o jovem adquire conhecimento e aprendizado. Portanto, a escola e o professor devem buscar inserir em suas práticas ferramentas educacionais provenientes da internet e, ou da tecnologia, para que suas aulas acompanhem as inovações da sociedade.

A todo momento os estudantes recorrem a recursos tecnológicos para (re) afirmarem sua identidade, para solucionar dúvidas e encontrar alguma forma de diversão no ambiente virtual. Desta forma, estão muito familiarizados com este ambiente e encontram prazer em participar deste mundo “virtual” que invade, cada vez mais, o mundo “real”. Atividades educacionais no ambiente virtual dariam um suporte às aulas presenciais e poderiam trazer maior prazer em aprender o idioma.

A internet oferece contribuições positivas do *e-learning* ou *m-learning* (*mobile learning* ou aprendizagem móvel) que permitem maior interatividade e levam o aluno a um universo mais prazeroso de aprendizagem. Além disso, o meio digital oferece vastos recursos para que eles possam relacionar os vocabulários a imagens e sons, evitando assim traduções excessivas e garantindo assim a fixação de vocabulários novos.

O projeto que gerou a escrita do presente artigo visou propiciar uma aprendizagem produtiva do idioma, integrando a teoria aprendida em sala de aula com a prática e a vivência que a internet pode oferecer. Procurou-se incentivar a ampliação do conhecimento por meio de atividades mais atraentes e prazerosas para os alunos.

Os objetivos específicos desenvolvem o objetivo geral exposto acima, por meio da

proposta de:

- Aumentar o contato do aluno com o idioma estudado, uma vez que 2 aulas semanais são insuficientes para o domínio das habilidades de escrita, leitura, fala e audição do inglês;
- Implementar o uso de atividades educacionais aproximadas ao conceito de *M-learning*, integrando a escola ao universo digital que alguns alunos já estão familiarizados e sem depender de um espaço físico (laboratório);
- Ampliar o vocabulário dos aprendizes e conseqüentemente o uso da língua pelos educandos;
- Motivar a autonomia na aprendizagem;
- Diagnosticar se os alunos ficaram mais interessados em aprender o idioma e se desenvolveram um pouco de autonomia na aprendizagem.

Fundamentação Teórica: como usar o *mobile learning* sem cair na tentação de usar a tecnologia pela tecnologia?

A internet é considerada hoje um espaço público mundial, onde seus usuários encontram e compartilham informações e opiniões. Os jovens desta geração estão familiarizados a acessar este espaço na palma de suas mãos e isto é uma experiência diferente da geração de alguns de seus professores, que eram acostumados a se deslocar a um ambiente físico com computador e sistema de internet. Antes, nas escolas, perdia-se muito tempo em encontrar este espaço, ligar equipamentos e esperar o acesso à internet.

Muitos professores ainda estão presos a esta ideia de que ainda é necessário a dependência de um espaço físico (laboratório escolar) para a execução de um projeto escolar que visa o compartilhamento de conhecimento por meio da internet. Como muitas escolas públicas ainda estão longe de possuir um laboratório de computação que realmente funcione e, além disso, estando esse contexto somado a rotina pesada que o professor enfrenta, na qual ele não tem tempo para planejar suas ações, ainda a educação pública está longe de integrar efetivamente o ensino ao ciberespaço. E isto é uma defasagem na preparação dos alunos para a sociedade atual e principalmente para o mercado de trabalho.

Geralmente, as pessoas esperam trabalhar, aprender e estudar em qualquer local e a qualquer momento, porque as tecnologias móveis, que usam diariamente, são cada vez mais “cloudbased” (Johnson et al., 2011), aumentando as possibilidades de acesso à informação independentemente do dispositivo ou do local. O universo corporativo está cada vez mais colaborativo e conectado mudando notadamente a maneira como se organiza, estruturando novos modelos, espaços e projetos (Neidenbach, 2019, p.23)

O projeto apresentado por este artigo buscou como base teórica o conceito de *mobile learning* no qual o professor e os alunos não precisam de um tempo e um espaço físico estabelecido para que a aprendizagem ocorra. Segundo Valentim (2009), o conceito começou a surgir a partir de estudos pilotos e estudos de caso e, por muito tempo, faltou uma teoria que abrangesse e unificasse estes levantamentos. Porém, ao longo da última década, conferências e publicações com conceituada importância consagraram o termo.

Desta forma, o vocábulo ainda está em evolução e é considerado uma área emergente de estudos (Johnson et al., 2011). Segundo Moura (2012, p.2), o conceito de *mobile learning* continua acompanhando o desenvolvimento tecnológico da sociedade. A pesquisadora aponta que:

Uma das primeiras definições, referida por Quinn (2000), centrada ainda muito na tecnologia, apresenta o *mobile learning* como e-learning através de dispositivos móveis. Mais tarde, Quinn (2011) alarga esta definição ao utilizador e ao contexto, considerando que o *mobile learning* compreende experiências de aprendizagem de pequena duração (ao longo do dia), favorecendo o fornecimento de informação necessária num determinado contexto e para um fim específico. Barbosa et al. (2011, p. 24) consideram ser um equívoco “afirmar que o m-learning seja uma mera extensão do e-learning”. Para estes autores, os dispositivos móveis podem ajudar a potenciar experiências de aprendizagem presenciais, por isso o mais importante é caracterizar o m-learning por aquilo que o diferencia de outras modalidades. (Moura, 2012, p.2)

Os pilares do termo em estudo (no caso, *mobile learning*) se destacam por permitir a redução do tempo de aquisição do conhecimento, uma vez que o aluno tem acesso a diversas mídias que podem contribuir para seu aprendizado de maneira quase instantânea e aumentar os tempos de estudo, que vão além da sala de aula, já que um aparelho de telefone é algo que está em movimento e acessível a qualquer momento e pode ser usado como ferramenta de aprendizagem.

O jovem tem o smartphone como uma maneira de expressar sua identidade e de demonstrar suas preferências, reafirmando seu lugar na sociedade. É pelo celular que o estudante se conecta com o mundo, situação que Moura (2012,p. 15) chama de “cordão umbilical”, já que “que os mantém conectados com o mundo exterior e lhes oferece a possibilidade de obter informação essencial para enfrentar as necessidades cotidianas”. Desta forma, a maioria destes jovens o utilizam para o lazer, sem perceber, muitas vezes, que o celular também é uma ferramenta de estudo. Por isso, as atividades desenvolvidas contribuem para que os alunos estejam motivados a utilizar os meios digitais para fins de aprendizagem.

A colaboratividade é um termo central desta modalidade de ensino e este artigo avalia que o projeto de ação aplicado visou o desenvolvimento de um processo educacional interativo que propicia a produção de conhecimento individual e em grupo. As trocas de informações, experiências, opiniões e saberes, propiciadas pelas atividades trabalhadas na escola, enriqueceram a aprendizagem e atenderam a demanda dos jovens de interação, colaboratividade, parcerias e redes de grupos de apoio. Além disso, contribuiu para o processo de ensino-aprendizagem de língua inglesa, caminhando para uma tendência da sociedade contemporânea, que é a interação em grupo no meio digital (como exemplo os jogos online, redes sociais, aplicativos de conversa e etc.) Bittencourt (2004) aponta que:

Uma pedagogia colaborativa, principalmente aquela apoiada pelas novas tecnologias, é um caminho que possibilita a construção de uma realidade coletiva. Por destacar a participação ativa e a interação, o conhecimento é visto como uma construção social e, por isso, ambientes

que propiciem a interação, a colaboração e a avaliação, favorecem de forma incisiva, o processo educativo. O objetivo maior da pedagogia colaborativa é que os ambientes por ela utilizados sejam ricos em possibilidades e propiciem o crescimento de um grupo. (Bittencourt, 2004, p.2)

Adaptar um projeto educacional ao *mobile learning* não deve estar baseado apenas no uso da tecnologia em si, com o intuito de apenas “abrilhantar” as aulas e torná-las mais atrativas. São necessárias metas definidas e que atendam as demandas dos estudantes, que não podem ser coadjuvantes do processo. Esta modalidade de ensino emana uma concepção de aprendizado mais individualizado e o mediador do processo deve ter isto em mente, participando efetivamente das atividades propostas e disponibilizando orientações e feedbacks frequentes. Segundo Moura (2012):

O mais importante em todas estas tecnologias emergentes é que são ferramentas complementares que ajudam o utilizador na aventura do saber e do conhecimento. Devemos evitar a tentação de usar a tecnologia pela tecnologia, porque saciado o momento de curiosidade e descoberta da ferramenta, se o conteúdo, a metodologia e a pedagogia não tornarem a atividade interessante e significativa para o aluno, de pouco adiantam os efeitos especiais. O essencial é que a tecnologia escolhida seja adequada aos conteúdos, ao público-alvo e às competências a serem trabalhadas. A aprendizagem efetiva é a que tem caráter significativo e um dos seus requisitos é que se apoie em conhecimentos prévios e destrezas dos alunos. (Moura, 2012, p.13)

Assim sendo, ao escolher trabalhar com o *m-learning*, este projeto teve como meta a construção da autonomia na aquisição do idioma e a ampliação de horas de estudo de inglês dos alunos participantes, a evolução das habilidades escritas e auditivas dos mesmos e o incremento de vocabulário do referido idioma.

Metodologia: como usar o *Google Classroom*, o *Youtube*, o *Questionário Google Forms* e a pesquisa-ação de *apps* para proporcionar no ambiente escolar o contato com o inglês em situações reais de uso?

Para a implementação do projeto, iniciou-se um trabalho em sala de aula no qual os alunos deveriam responder um questionário impresso a fim de conhecer os hábitos de uso da internet de cada aluno e identificar quais estudantes não possuíam acesso à internet. Foi explicado aos mesmos que a proposta de trabalho aconteceria durante o ano letivo, dividido em 3 etapas de execução para facilitar e conciliar a pontuação escolar.

Após o mapeamento dos alunos que não tinham acesso à internet, foi realizada uma solicitação junto a escola para que eles utilizassem o laboratório para a realização das atividades. Como em duas turmas apenas 5 alunos estavam nesta situação, o laboratório de informática comportou esta demanda. Eles deveriam, ao final da aula de inglês, executar as atividades semanais em 15 minutos, tempo suficiente para a realização das tarefas.

A plataforma para a elaboração das atividades escolhida foi o *Google Classroom*, no qual cada aluno foi cadastrado pelo *e-mail* informado no questionário anterior. Os alunos participantes foram divididos em duas turmas seguindo a formação das aulas presenciais para que eles fiquem confortáveis na realização das atividades, respeitando a afinidade dos estudantes.

Na primeira semana, os alunos encontraram como primeira atividade uma ambientação com a plataforma e suas ferramentas por meio de um vídeo do YouTube (disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=aMD6J4Vov3s>, acesso em abril de 2019) os estudantes pontuaram suas impressões iniciais do projeto. Como segunda atividade, dois vídeos foram postados com o intuito de apresentar para os alunos o gênero textual resenha (disponíveis em <https://www.youtube.com/watch?v=mtvqZQodNkE> e https://www.youtube.com/watch?v=zFzJwx_2xzY, acesso em abril de 2019) os estudantes tiveram que buscar na internet exemplos de resenha de algo que eles gostavam (app, filme, jogo, série, etc.) e postar o link para outro aluno comentar e interagir por meio da ferramenta comentários.

Já na segunda etapa do projeto os alunos leram uma resenha em inglês e responderam questões de interpretação elaboradas usando o *Questionário Google Forms*.

Nesta atividade foram atribuídos 2 pontos e tem como princípio a leitura rápida em busca de informação específica e proporciona o contato com o inglês em situação real de uso.

A quarta atividade trabalhou habilidades de *listening* e *writing*, orientando que os alunos assistissem ao filme *The Cure* (escolhido por tratar criticamente de um assunto polêmico envolvendo adolescentes, de forma a motivá-los a ver o filme) e produzissem uma resenha curta sobre este filme seguindo o exemplo da atividade anterior e as orientações.

Para finalizar a segunda etapa, cada aluno fez um levantamento de 4 aplicativos, sites ou jogos que contribuíssem para o aprendizado do inglês e compartilhou com a turma. Foi orientado que não utilizassem aplicativos já utilizados por outros estudantes a fim de construir um portfólio de ferramentas variadas, e que comentassem a pesquisa dos colegas.

Para a última etapa, os alunos visitaram novamente a atividade anterior e em grupos de 5 integrantes produziram uma resenha escrita e um vídeo curto sobre dois aplicativos, ou sites ou jogos escolhidos anteriormente. Para a realização da resenha, de forma a orientá-los no trabalho a ser realizado, os estudantes responderam o seguinte roteiro:

Semana 1:	Entrega e elaboração dos bilhetes. Orientação para alunos enviarem e-mail
Semana 2:	Primeira atividade: Questionário online sobre motivação conhecendo o Google Classroom
Semana 3:	Atividade: Entendendo o que é uma resenha.
Semana 4:	Leitura de uma resenha de filme em inglês e atividade de interpretação de texto.
Semana 5:	Assistindo ao filme <i>The Cure</i> , em inglês, e realizando sua própria

resenha.

Semana 6:

Levantamento de sites, jogos, aplicativos e demais recursos que a internet dispõe que podem ajudar os aprendizes a aprender inglês.

Semana 7:

Trabalho em grupo no qual os alunos deverão escolher entre as ferramentas escolhidas e apresentadas, 2 recursos para a elaboração de resenhas em inglês e português.

Semana 8:

Trabalho em grupo no qual os alunos devem elaborar um vídeo que explique a resenha elaborada.

• T
i
p
o

Semana 9:

Exposição do trabalho na feira anual de trabalhos da escola.

Semana: 10

Avaliação.

de ferramenta: jogo, site ou aplicativo;

- Compatibilidade: iPhone, iPad, android;
- Categoria: Viagens, Estilo de vida etc;
- Preço;
- Descrição do grupo;
- Qual a função do app;
- Minha opinião do app;
- Onde baixar;
- Recomendações de uso, como aprender inglês com ele;
- Como foi a sua experiência em aprender inglês usando esta ferramenta;
- Pontos fortes e pontos fracos.

Para a realização desta atividade os alunos postaram a resenha escrita em inglês e em português no *Google Classroom* e elaboraram um vídeo para ser apresentado para

toda comunidade escolar em um evento anual de exposição de trabalhos da escola. O projeto seguiu o seguinte cronograma:

Resultados

A fim de aferir se os objetivos iniciais de motivar a autonomia na aprendizagem e aumentar o contato do aluno com o idioma estudado, bem como diagnosticar se os alunos ficaram mais motivados em aprender o inglês é que se faz necessário refletir sobre os resultados obtidos com o projeto.

Para isto, os alunos foram orientados a fazer uma reflexão do projeto e da trajetória deles durante a realização das atividades. Esta percepção dos alunos captadas por meio do questionário *Google Forms* possibilitou o levantamento de dados quantitativos e qualitativos do desenvolvimento do projeto que serão analisados adiante.

Procurou-se diagnosticar se os alunos ficaram mais motivados em aprender o idioma e desenvolveram um pouco de autonomia com o idioma. 8,7% dos alunos, que participaram da pesquisa, disseram que não estavam motivados em aprender inglês antes do projeto. Foi questionado se o projeto motivou de alguma forma o aprendizado de inglês e 91,3% confirmaram esta estimativa:

Dados sobre a autonomia em aprender um idioma foram levantados e observou-se que a maior parte dos estudantes consideram que são capazes de usar a internet e os aplicativos trabalhados pelo projeto para aprender inglês fora da sala de aula.

Além disso, observou-se que os alunos passaram a conhecer novas maneiras de aprender inglês com este projeto, e quando convidados a fazer uma reflexão dos pontos positivos do projeto, reafirmaram esta estimativa:

Aluno A: “Gostei da maneira que os aplicativos podem nos ajudar a aprender inglês em casa”.

Aluno B: “A experiência em pesquisar e procurar plataformas de inglês na internet foi valiosa para aprender a falar o inglês e outras línguas”.

Aluno C: “Aprender usar aplicativos que já gosto e outros que não sabia, não só para lazer e sim pra aprender também.

Sobre aumentar o contato do aluno com o idioma estudado por meio do projeto,

os aprendizes avaliaram que apresentaram algum progresso ao trabalhar com o gênero textual resenha na plataforma digital. Afirmaram também, que suas habilidades com o inglês melhoraram e que conseguiram expandir o vocabulário do referido idioma. Porém, um dado que chama atenção é que a maioria dos estudantes apontaram que conheciam parcialmente este gênero, o que corrobora para a tese de que os aprendizes expandiram o conhecimento linguístico.

Para analisar a aceitação deste projeto, os alunos expuseram algumas críticas ao trabalho e foram questionados se indicariam sua reaplicação em outras turmas. A aceitação do projeto foi bastante satisfatória.

Aluno D: “Não tenho o que reclamar, mas se fosse para mudar algo eu mudaria a frequência com que esses projetos acontecem quantas mais vezes melhor!”

Aluno E: “Como já disse não gostei da forma de postarmos as respostas das atividades, achei meio complicado. Tirando isso gostei de tudo”

Aluno F: “Podemos fazer com que todas as atividades avaliativas sejam feitas por aqui, e isso nos ajudaria a organizar nossas vidas na escola com a internet!”

Analisamos neste artigo que o projeto de ação desenvolvido se baseou na concepção de usar atividades de curta duração para incentivar que os alunos aproveitem alguns minutos disponíveis durante o dia para aprender. Ademais, constatou-se que a curta durabilidade de tempo no uso de aparatos eletrônicos não deixa de mobilizar complexos aspectos cognitivos e consegue, ao mesmo tempo, atender alunos que não possuem internet no celular. Desta forma o projeto desenvolvido é mais um meio para que o aluno retenha o conteúdo de sala de aula e propicia que ele coloque este conteúdo em prática a qualquer momento.

Considerações Finais

Este projeto tem como concepção o conceito de *Mobile learning*, seguindo assim a ideia de que o aprendiz deve aprender em qualquer lugar e a qualquer hora. Desta forma, não é necessário um ambiente formal de aprendizagem com computadores e internet (salvo os casos de alunos que não possuem acesso à internet).

Ao escolher implementar um projeto com concepções do *Mobile Learning* este, como dito anteriormente, não deve estar baseado apenas no uso da tecnologia em si, com o intuito de apenas “abrilhantar” as aulas e torná-las mais atrativas. Para isto, foi necessário traçar metas definidas a fim de atender as demandas de aprendizagem do estudante e as necessidades do professor. Desta forma, as atividades apresentadas podem proporcionar diferentes aplicações de acordo com o contexto de cada escola.

Retomando nossos objetivos iniciais, esperava-se que ao final do projeto os alunos tivessem aumentando o contato com o inglês, bem como ampliado o vocabulário e construído um pouco de autonomia na aprendizagem. Além disso, almejava-se que os alunos ficassem mais motivados em aprender o idioma e os resultados apresentados corroboram para estes objetivos.

Visto que a maioria dos alunos se sentiram motivados em aprender inglês, após as possibilidades apontadas de utilizar *apps*, bem como reconheceram que construíram autonomia na aprendizagem e relativamente expandiram o conhecimento linguístico por meio deste, é que se afirma que o projeto contribuiu para a tentativa da resolução dos problemas iniciais encontrados nas aulas de inglês da escola pesquisada. Conclui-se que o projeto proporcionou uma experiência positiva na tentativa de contribuir para a melhoria do ensino público atual, colaborando para a inserção digital de alunos que estavam longe do ambiente virtual. Além disso, o projeto de ensino almejou e efetivamente conseguiu inserir alunos, que estavam distantes do ambiente virtual, no ciberespaço, bem como motivar o aprendizado do idioma por meio de preferências dos estudantes.

REFERÊNCIAS

BITTENCOURT, C. S et al. **Aprendizagem colaborativa apoiada por computador**. *RENTE-Revista Novas Tecnologias na Educação*, v. 2, n. 1, outubro, 2004.

JOHNSON, L., Adams, S., Haywood, K. **The NMC Horizon Report**. Austin, Texas. The New Media Consortium. 2011.

LIMA, J. R.; CAPITÃO, Z. M. A.. **e-Learning e e-Conteúdos**. Lisboa. Centro Atlântico, 2003.

MOURA, A. **Mobile learning: Tendências tecnológicas emergentes**. *Aprender na era digital: Jogos*

e *Mobile-Learning*, Universidade Portucalense p. 127-147, 2012. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/261483033_Mobile_Learning_tendencias_tecnologicas_emergentes. Acesso em: 6/05/2020.

NEIDENBACH, S. F. **O uso da gamificação como prática engajadora de funcionários em empresas varejistas**. Orientadora Prof^a. Dr^a. Vanessa Cepellos. 2019. 71 páginas. Tese de Doutorado em Gestão para a Competitividade. Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2019.

VALENTIM, H. D. **Para uma Compreensão do Mobile Learning. Reflexão sobre a utilidade das tecnologias móveis na aprendizagem informal e para a construção de ambientes pessoais de aprendizagem**. Orientadora Prof^a. Dr. Carlos Correia. 2009. 153 páginas. Tese de Doutorado em Gestão de Sistemas e-Learning . Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa. 2009.